

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4969939>

THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY

LAS INESTABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ENERGÍA

Enrique Robert Ojeda (1)

erojeda@cantv.net

RESUMEN

Las inestabilidades producidas sobre la organización de la energía fósil son de orden global, sobre todo los factores geopolíticos, socioeconómicos, tecnológicos y ambientales de las sociedades contemporáneas industrializadas y emergentes, los cuales provocaran reajustes en los procesos productivos de la organización en grados diversos y dependerá de la adaptación social empresarial y de las respuestas al cambio, dadas las transformaciones necesarias en su anatomía estratégica para responder y adaptarse a los cambios de los entornos, adaptando su interioridad sistémica para vincularse con las inestabilidades y desequilibrios dentro de una significativa complejidad social que va mucho más allá del "orden totalitario" o el "orden de lo sagrado". Por ello, la dirección tradicional de determinados sistemas organizacionales, lleva a considerar la incertidumbre de manera binaria, debatiendo entre un mundo cierto, abierto al determinismo de las previsiones precisas sobre el futuro y otro donde es casi imposible realizar una previsión, abriendo paso al camino de las probabilidades, que implicaría apropiarse de un elemento de categoría estratégica cuando se asume un escenario de incertidumbres frente a las oportunidades geoestratégicas y globales, a pesar de las sorpresas que siempre existirán como producto del azar. Estamos entonces, dentro de una complejidad ambiental, y de allí la necesidad de que las organizaciones empresariales busquen relaciones sinérgicas entre las asociaciones y las ramas de la actividad, resultantes de fusiones, reorganizaciones y asociaciones estratégicas con empresas públicas y privadas de otros países, a medida que la globalización avanza. Solo las organizaciones ágiles y adaptables prosperarán en un futuro previsible de "aguas agitadas" y de eventos caóticos.

PALABRAS CLAVE: Corporación petrolera, Inestabilidad, Orden, Desorden, Determinismo, Irreversible, Comunicación, Información.

1) Doctor en Ciencias Gerenciales. (Universidad Rafael Belloso Chacín).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

ABSTRACT

The instabilities produced on the organization of the fossil energy are of global order, especially the geopolitical, socioeconomic, technological and environmental factors of the contemporary industrialized and emergent societies, which were provoking readjustments in the productive processes of the organization in diverse degrees and it will depend on the social managerial adjustment and on the answers to the change, given the necessary transformations in his strategic anatomy to answer and to adapt to the changes of the environments, adapting his systemic interiority to link itself with the instabilities and imbalances inside a significant social complexity that goes many more there of the " totalitarian order " or the " order of the sacred thing ". For it, the traditional direction of certain organizations, it leads to thinking the uncertainty of a binary way, debating between a certain world opened for the determinism of the precise forecasts on the future and other one(different) where it is almost impossible to realize a forecast, opening I go on to the way of the probabilities, that it would imply appropriating of an element of strategic category when a scene of uncertainties is assumed opposite to the geostrategic and global opportunities, in spite of the surprises that always will exist as product of the random. We are at the time, inside an environmental complexity, and of there the need of that the managerial organizations look for relations between(among) the functions and the branches of the activity, resultant of mergers, reorganizations and strategic associations with companies public and deprived of other countries, as the globalization advances. Only the agile and adaptable organizations will prosper in a predictable future of " roughness waters" and of chaotic events.

KEY WORDS: oil Corporation, Instability, Order, Disorder, Deterministic Irreversible, Communication, Information.

INTRODUCCIÓN

La organización es una "sociedad humana" que genera su propia cultura, su cultura empresarial. Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (1998: p- 59). En efecto, las organizaciones sociales representan en si mismo, una integración de intereses variados y muy relacionados. La organización empresarial tendrá trabajadores de múltiples condiciones sociales, profesionales, obreros, directivos y accionistas, relacionados en un primer nivel, con proveedores y clientes, los cuales construirán

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

en su diversidad propia, un gran enjambre de complejidad, cultural, social, económico y político, tejido de intereses contrapuestos y comunes.

Sin embargo, cuando miramos más allá del simple entorno, y vamos hacia una globalidad de la ocurrencia de eventos superpuestos y “neuronalmente” relacionados, la organización estará impactada por estos acontecimientos o fenómenos, los cuales probablemente puedan dar una influencia adicional mas profunda e integrada con los factores internos, los cuales tendrán la fuerza de trastocar la conducta y caracteres del primer enjambre de complejidad menor, que componen a la organización misma.

Los mismos autores anteriores, Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (1998: p-433-435), afirman que las organizaciones del futuro, como las del presente, tendrán que desempeñarse y generar resultados positivos, “...en un ambiente empresario incierto, altamente competitivo y complejo...”, en el que su rentabilidad y beneficios sociales sea el producto de esfuerzos diversos, cambios culturales y estructurales, y definir y clarificar “...la complejidad ambiental y organizativa que nos depara el futuro”, cargado de turbulencia, peligros y de volatilidad empresarial.

Ahora bien, para Drucker (2002: p-227) la sociedad futura, tanto

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

en los países desarrollados y probablemente en los emergentes, será más importante que la economía, y muy distinta a la sociedad de finales del siglo XX. Considera un factor determinante "...el rápido aumento de la población de mas edad...", referidos específicamente a los mayores a 50 años, los cuales serán decisivos durante los próximos 25 años. Afirma con cierto determinismo, que la "...Sociedad futura será una sociedad del conocimiento...", siendo los trabajadores del conocimiento el grupo dominante de su población activa.

En el presente caso, la organización petrolera estatal, tendrá probablemente caracteres de desempeño en consonancia con los antes indicados, con el agregado de una empresa o corporación propiedad de Estado, lo cual le da un carácter de empresa de propiedad colectiva, perteneciente a sus nacionales, sometidas a leyes especiales que rigen su funcionamiento, conservación y la distribución de los beneficios y dividendos derivados de lo ingresos en divisas o monedas extranjeras que proporciona la venta de los productos derivados de la explotación de los hidrocarburos. Estas organizaciones con Misión, Visión, Valores y Estrategias corporativas definidas como orientación básica, establecen sus políticas empresariales para crear las reglas de juego en su desempeño. Consecuentemente, las mismas estarán igualmente sometidas a los rigores domésticos de las políticas públicas y de gobernabilidad del país, a las cuales se supeditan.

No obstante, en referencia al aspecto ideológico y en lo más

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

amplio del conocimiento científico y humanístico, se dan las diferentes corrientes del pensamiento humano con amplio impacto social y cultural sobre las organizaciones. El ideal clásico de la racionalidad planteo según Sotoluongo y Delgado (2006. p.36) una legitimación reduccionista de la ciencia y el conocimiento científico referidas en tres factores: la certeza en el conocimiento exacto garantizada por la ciencia; la noción política del dominio del hombre sobre la Naturaleza y el logro elevado de alcanzar con ello el bienestar del hombre. De esta manera la Naturaleza se constituyó en el "...tesoro añorado...", legitimando de alguna manera "...las acciones depredadoras de la Naturaleza...".

Asimismo, a lo anterior las ciencias concretaron cuatro nociones básicas en el cuadro científico general: la idea de inmutabilidad y pasividad de la Naturaleza, en permanente indagación; la teoría atómica y en ella el átomo como partículas últimas, indivisibles e inmutables de la que se compone cada cosa; la evidencia mecánica como aporte al conocimiento del mundo, y explicado a partir de leyes simples interpretadas por la física, y por último, la idea de que el mundo está dado y existe en forma acabada, reflejado en la Naturaleza. Lo anterior, enriqueció al hombre y a la sociedad con fundamentales herramientas científicas que le abrieron paso a una estructura de desarrollo tecnológico transformador de la Naturaleza y de la propia vida social, influyendo su racionalidad en las formas ideológicas

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

reflejadas en una manera de pensar y sentir las cosas, y en el desarrollo de su vida cotidiana y cultural, lo cual en su debido momento su influencia e intervención, puso a marchar el sistema productivo.

Sin embargo, desde hace ya algún tiempo, se está produciendo una brecha en ese ideal clásico, "...comenzando a entender un mundo en términos de sistemas dinámicos, "...donde la interacciones entre los constituyentes de los sistemas y su entorno resultan tan importantes como el análisis de los componentes mismos." Del reconocido ideal de simplificación, se transita hacia un ideal de la complejidad, caracterizado por el estudio de la dinámica no lineal, basado en el pensamiento relacional que supere el reduccionismo y de impulso a visiones holísticas y de totalidad, atentos al reconocimiento de propiedades emergentes manifiestas. Esta nueva visión viene cuestionado los ideales de "...objetividad y dominio del hombre sobre la Naturaleza". Sotoluongo y Delgado (2006: p.42-43).

Consecuentemente, el autor anterior, al distinguir algunos rasgos distintivos de la racionalidad no clásica refiere:

Con relación a la cosmovisión en su conjunto, las ideas de la complejidad están produciendo un cambio profundo: una nueva comprensión de la relación parte-todo; un nuevo planteo del problema de la correlación determininismo-indeteminismo, ahora en determininismo caótico,confluencia de la tendencias al orden y al desorden implícitas en los sistemas del "caos y el anti-caos,

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Sotoluongo y Delgado (2006; p. 44)

Estos nuevos elementos científicos e importantes conceptos ideológicos son aristas importantes para el análisis de las organizaciones sociales y empresariales, las cuales obligan a su estudio para indagar ese entramado cargado de inestabilidades espaciales y temporales que pueden influir sobre el desempeño futuro de una organización de la energía.

QUE ES UNA EMPRESA ESTATAL DE ENERGIA FOSIL

Una empresa explotadora de hidrocarburos, tiene estructuralmente complicados y variados procesos operacionales y tecnológicos para la extracción, producción y manejo del petróleo, refinación, transporte y mercadeo de los productos derivados de la transformación de la materia prima la cual es fundamentalmente el petróleo y gas natural. Entre los productos más importantes destacan las gasolinas, fuel oil y los líquidos del gas entre otros, los cuales mueven el aparato industrial de todos los países del orbe, principalmente de los grandes países industrializados en los cuales esta energía es consumida en mayor proporción, para mover el aparato del transporte y la generación eléctrica entre otros.

Esta riqueza manufacturada, genera importantes e ingentes

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

recursos monetarios para la economía del país, correspondiente sobre todo si estos son grandes productores y exportadores con reservas de hidrocarburos significativas en volumen, lo cual los hace típicos dependientes económicamente de estos recursos de origen fósil, que al mismo tiempo, dan la oportunidad a los gobiernos de esos países a que emprendan un desarrollo y crecimiento vigoroso de largo plazo aplicando políticas públicas y de gobernabilidad que mejoren permanentemente la calidad de vida y el bienestar social de la población, apalancando condiciones optimas en las áreas de salud, deportes, educación, cultura e investigación y desarrollo de la misma.

Adicionalmente, estos países propietarios de la energía, adquieren en parte el poder político de controlar el suministro y los precios de los derivados de los hidrocarburos en el universo energético, según sea la demanda presente y futura, y los términos políticos y económicos de los intereses hegemónicos y estratégicos globales de los grandes consumidores de energía. De hecho, tan importante es esta riqueza natural, que para un país, que la posea, puede significar alcanzar un nivel óptimo de bienestar social de la población, reflejados en las características de su economía, desarrollo productivo y tecnológico, entre otros caracteres positivos. Hoy en un imaginario con severas incertidumbres, no se vislumbran en el mediano y largo plazo, fuentes de energía alternas que de una forma contundente, puedan reemplazar a los carburantes fósiles.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

También, una característica destacada de estas organizaciones élites de propiedad estatal, es que están asociadas al poder político de los jefes de Estado ó de gobierno y como instituciones fundamentales de primer orden, desempeñan un rol importante en la sociedad, incluso dadas las relaciones internacionales de su cuerpo directivo, se vinculan y relacionan con influyentes intereses transnacionales y clientes de diversos países.

LA ORGANIZACIÓN NO DETERMINISTA

A las organizaciones sociales- empresariales, se les reconoce que su futuro no obedece ciertamente a modelos de comportamiento lineales, por el contrario innumerables factores hacen que se rumbo para hacerle frente al devenir, está comprometido de modo no determinista, y para conocerlo planteamos esbozar una aproximada topología para tratar de entender cuáles son esas inestabilidades propias que perturban las organizaciones empresariales de propiedad pública y qué categorías de elementos relacionan el interior y exterior que podrían estar generando esos desequilibrios.

En atención a lo anterior, algunos autores refieren que “Cuando el futuro es incierto, los enfoques tradicionales ante la planificación estratégica pueden ser claramente peligrosos”. Es previsible que en los

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

procesos tradicionales y habituales, se pretenda ver los acontecimientos futuros con gran carga de incertidumbre buscando precisión en los beneficios empresariales o apuntar hasta descubrir el resultado más probable para proponer una estrategia basándose en ella. Sin embargo, en este escenario, el sistema tradicional en el “...mejor de los casos es marginalmente útil, y en el peor de los casos es claramente peligroso”. De hecho, se considera las situaciones de incertidumbre de manera binaria, donde se da por supuesto que el “...mundo es o cierto, en cuyo caso está abierto a previsiones precisas sobre el futuro, o incierto, en cuyo caso resulta absolutamente imposible realizar una previsión”. Harvard Business Review (1999: p-3-4)

Para algunas organizaciones empresariales, el futuro era simplemente el “cambio”, pero manteniendo todo el esfuerzo en la cultura de la lealtad del cliente, asumiendo el “Valor vitalicio de los Clientes”, mostrando una contradicción evidente al considerarse en términos muy absolutos el equilibrio de esa relación, en orden imperturbable y sin que fuese erosionado en el tiempo por la competencia, la tecnología, las fusiones, los eventos sociales, el suministro amenazado, las fronteras territoriales y los eventos económicos de impacto importante sobre los mercados y la organización empresarial. De hecho, también se creía a la organización como algo más allá de un conjunto de productos y servicios. Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (1998: p- 47).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Ese determinismo se ve afectado por la capacidad expansiva de la globalización de las comunicaciones y la diversidad de información, la cual se difunde en espacio y tiempo desdibujado, y podrá trastocar la “tranquilidad” y el determinismo en cualquier organización, sea o no del tipo empresarial.

De hecho, afloran las complejidades, así como también lo no estructurado pero relacionado y lo muy lejano a las simplicidades de los sucesos, los cuales fueron dejados de lado por una ciencia clásica determinista-reversible que buscaba regularidades en los fenómenos naturales y sociales para poder interpretarlos; sin embargo, actualmente, la ciencia no clásica tiene la posibilidad de señalar y explicar las complejidades sociales con variadas consecuencias sobre las sociedades humanas las cuales la llevan a proyectarse en el sentido de la flecha del tiempo y en fenómenos de desorden, que podrían evolucionar a fenómenos del tipo catastrófico que marcan severas bifurcaciones o cambios inesperados a las organizaciones sociales cualquiera sea su misión.

De esa forma y aunado al paso del tiempo, los pueblos, las sociedades, están actualmente más conectados y más relacionados, desde donde emergen situaciones cotidianas de mayores caracteres complejos visibles en comparación con otros espacios y tiempos en la

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

historia. Esto mismo, ha estado ocurriendo en las empresas, algo viene cambiado, de hecho, son esos pueblos o sociedades parte de las organizaciones empresariales, que por supuesto, más pequeñas en lo social, pero no pueden permanecer ajenas a esos comportamientos porque pertenecen al todo sociedad.

Al efecto, ahora mismo, esas sociedades son casualmente las responsables de la transformación social, política, cultural, económica y del desarrollo científico, tecnológico y humanístico en las organizaciones actuales. Tan es así, que desde hace mas de un siglo y en los comienzos de las décadas de 1860 y 1870, lo fundamental en las organizaciones era la propiedad, basada en el mando y control, pero que la tendencia fue "... a reemplazar o mezclar el mando y el control con relaciones de todo tipo - alianzas, joint ventures, participaciones minoritarias, asociaciones...donde nadie controla ni manda...".

Es un crecimiento de factores sociales y otros de variados tipos interrelacionados al interior y exterior de la misma organización, con comportamientos más complejos y tendencias con crecimientos exponenciales de factores, donde interviene también, la posibilidad de relaciones temporales de cierto equilibrio, con base en "...la comprensión común de objetivos, políticas y estrategias..." y "...trabajo en equipo...", los cuales en caso de trastocarse no funcionarían y apuntarían hacia la configuración y devenir de una nueva auto

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

estructuración corporativa. Al respecto, Charles Handy, refiriéndose a la organización del siglo XXI, indica que las mismas serán muy diferentes con relación a las conocidas en el siglo XX; ya las organizaciones son "...mas 'virtuales'; se puede describir lo que hacen, pero no verlas..." y "...conviene concebir las nuevas organizaciones como conjunto de relaciones, una mezcla de partículas (personas) y ondas (transacciones) en cambio constante". Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (1998: p-19-493-495).

En ese marco, la organización es conocimiento; se admite, que todo conocimiento y todo saber desemboca en una construcción, tanto para las ciencias físicas como para las ciencias humanas, "...ya no es admisible la idea de realidad como algo dado", que ocurrirá. Por eso, la idea del paradigma clásico con su visión de simplicidad en la búsqueda de un universo estable en el tiempo y regido por sus propias leyes deterministas y reversibles, está en proceso de reconceptualización dentro de las ciencias físicas, coincidiendo con eventos como la "...explosión demográfica..." y de los procesos sociales derivados del crecimiento experimentado por las "...técnicas informáticas". De hecho, se ha afirmado que "...Por todas partes descubrimos lo casual y lo irreversible". Era como dejar de lado la vida como fenómeno irreversible y evolución cultural, y aparecer como "...extrañas al mundo físico de la ciencia clásica", sin embargo, sus resultados "...nos llevará tarde o temprano al desmoronamiento de los conceptos a veces simplistas con

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

los que se pretendía describir las sociedades humanas.” Prigogine (1993, p-45,46)

Sin embargo, a pesar de esas visiones, todavía existe un empeño en “...modelar eventos urbanos...” que tratan de mantener las condiciones establecidas, pero que deben necesariamente tener “...en cuenta las fluctuaciones y las posibilidades de auto organización”, o también de degradación. No se trata de comprobar su estado de estabilidad, sino por el contrario, recalibrarse sobre “...la marcha para compensar su incapacidad de predecir el comportamiento del sistema”, de la organización como tal. A final de cuenta, el no equilibrio se convierte en “...fuente de orden, de coherencia; entre las unidades surgen correlaciones”. Son en realidad, diversas categorías de fenómenos los que se presentan en la naturaleza, con características irreversibles, reversibles, deterministas, indeterministas, estables e inestables (aleatorios), lineales y no lineales. Por ejemplo, se considera que “...una sociedad es un sistema no lineal en el que lo que hace cada individuo repercute y se amplifica por efecto del *socius*”, igual para el espíritu organizacional, y se agrega que esta “...no linealidad característica ha aumentado espectacularmente como consecuencia de la intensificación de intercambios de todo tipo....en sistemas complejos como los humanos”. Prigogine (1993, p-45,46, 55)

Ese planteamiento según Prigogine, lleva a ampliar la

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

cosmovisión, complejidades y múltiples correlaciones que actúan sobre y desde las organizaciones sociales por variados intereses y necesidades, sean políticos, económicos, sociales, tecnológicos o ambientales. Podríamos inferir, que para llegar más lejos en el análisis e interpretación del fenómeno “organización social”, es importante categorizar en el mayor espectro posible y según la importancia e impacto social de la organización a estudiar.

En este mismo sentido, Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (1998: p-496) explican que para “...colmo de la imprevisibilidad, sucesos aislados pueden provocar cambios de gran magnitud...” por ejemplo, “el pedido de un cliente, un error o el resultado imprevisto de un experimento pueden dar lugar a toda una línea nueva de productos. Ya algo recordado con nostalgia, como la “...jerarquías de management, jurisdicciones de control, sistemas de evaluación, atributos de los puestos o la planificación de la carrera pueden parecer tan anticuadas como enviar un telegrama en la época del correo electrónico...”.

Pero a propósito de lo anterior y ante la evidente imprevisibilidad, complejidades y fenómenos irreversibles, un grupo de científicos de la ciencia clásica, sostienen que las teorías actuales sobre partículas elementales son provisionales e incompletas y de validez limitada, porque “...tras ellas observamos, por aquí y allá, retazos de una teoría final”. Teoría “soñada” que pretende estar llena de “verdades

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

universales acerca de la naturaleza...”, las cuales están arraigadas a “verdades mas profundas”. Son los términos de una ciencia donde un principio “explica” a otro y evoluciona hacia “...leyes finales de la naturaleza”, las cuales pueden dar respuesta a todas las preguntas fundamentales. (Weinberg, 2003, p- 13-15).

Esa visión clásica según Prigogine(1999, p-13, 15) , estaba referida a que el futuro y pasado se contenían en una ley de la naturaleza que estaba “...asociada a una descripción determinista y reversible en el tiempo”. Afirma en consecuencia, en sus conceptos no deterministas y se pregunta ¿Acaso no es el caos, por definición, *imprevisible?* y nos obliga a “...generalizar la noción de Ley de la naturaleza y a introducir en ella los conceptos de probabilidad e irreversibilidad” y por ser un cambio de fondo, nos obliga a reconsiderar una nueva “...descripción fundamental de la naturaleza”. De hecho, en “...las ciencias humanas, ya se trate de economía o la sociología, están dominadas por la noción de incertidumbre”.

Al respecto, Ernest Cassirer, manifestaba sobre la erosión del determinismo, cuando se refería a un discurso pronunciado por él celebre físico Emil Du Bois-Reymond:

Un espíritu que conociera durante un brevísimo período de tiempo la posición, la dirección y la velocidad de todos los átomos del universo sería capaz..., en virtud de un apropiado tratamiento

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

de su fórmula del mundo, de decirnos quién fue la Máscara de Hierro o de qué manera fracasó el “Presidente”. Así como el astrónomo predice el día en que, después de muchos años, un cometa vuelve a aparecer en la bóveda del cielo desde las profundidades del espacio, así también esa “mente” podría leer en sus ecuaciones el día en que resplandezca de nuevo la cruz griega en la mezquita de Sofía o cuándo Inglaterra habrá de quemar su último trozo de carbón, (Hacking, 1995: p-217).

LAS INESTABILIDADES ORGANIZACIONALES

“No cabe duda de que será más difícil trabajar en las nuevas organizaciones que en las actuales.”, refieren Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (1998: p-501) cuando explican la evolución y transformación necesarias, inesperadas o no de las organizaciones. Ciertamente hoy mas que nunca, deseamos aproximarnos al conocimiento de esas inestabilidades que se conjugan para el cambio; al respecto, Sérieyx (1994, p. 23) nos dice, que la contradicción más sorprendente está asociada “...al ritmo desenfrenado mundial...” que tiene que ver con el turbulento reacomodo de “...los equilibrios políticos, económicos, tecnologías en acelerada renovación” y la evolución tardía de las organizaciones, que por lo general y en referencias a las de gran tamaño, se someten a riesgo proponiéndose cambios de manera obligada. Lo cual va de la mano de sucesos que ocurren en el sector público cuando raras veces cuestiona su propia esencia misma de funcionamiento.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Es la práctica tradicional impuesta por el poder político que actúa desde las esferas gubernamentales y los otros factores socio-económicos y culturales, que ponen en jaque el desarrollo organizacional de las empresas de la energía, las cuales deben estar al servicio y en la búsqueda de los mejores resultados operacionales, sociales, financieros, ambientales y de desarrollo tecnológico y humanístico. Es la injerencia de la volatilidad política, que podrá traducirse en prácticas reñidas con la ética y valores humanos, a consecuencia del desarrollo de la corrupción. En este sentido, a continuación se indica un buen para este último aspecto.

El periódico “The Wall Street Journal”, reseñó en el año 2004, que la gigante anglo –holandesa Royal Dutch Shell PLC-, estaba saliendo de dos de los últimos años más tumultuosos (desorden) de su historia, cuando la empresa reconoció que parte importante del volumen o cantidad de sus reservas de petróleo y gas registradas, eran falsas, evolucionando con las consecuencias siguientes: desplome de las acciones bursátiles y obligada reorganización total de la empresa, pasando por su junta administrativa. Así mismo, la resolución de los problemas con las autoridades reguladoras de la materia. Otras consecuencias de interés vital, fueron las referidas a la pérdida de la ética y valores, y confiabilidad de la empresa ante sus clientes, accionistas y asociados.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

En recientes comentarios del presidente de la empresa Saudi ARAMCO, organización del Estado de Arabia Saudita y la más grande petrolera estatal del mundo, reflexionaba acerca de “ La Incertidumbre que Rodea los Aspectos y las Políticas de la Energía Global y su impacto sobre el Futuro de la expansión del Suministro”, donde sentencio “...que el mundo está envuelto en una inmensa incertidumbre con relación a los mercados de la energía y del petróleo, así como en lo que respecta a la economía global”, expresiones que muestran las profundas y múltiples relaciones de la energía y sus organizaciones, las cuales escapan y van mucho más allá que las propias realidades y complejidades de los países productores. Refiere además, que el costo de la energía en los últimos años, ha estado en consonancia con la combinación de la alta demanda e interrupciones del suministro, la estrecha capacidad de refinación, eventos mundiales y regionales, y el impacto de la especulación financiera en la volatilidad de los precios del petróleo. (Petroleum, 2008: p-11)

Por otro lado, indica que las estrategias aplicadas para la seguridad energética mundial, solo resuelven parcialmente el problema, pero que se deben acompañar con la atención de problemas, poniendo énfasis en el “...conflicto y la tensión en las áreas claves de producción en América Latina, el Medio Oriente, Asia Central y África.....y si estos ”...fueran efectivamente orientados muchas de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

las preocupaciones de suministro podrían aliviarse”. Esto permitirá, que los negocios petroleros, atiendan a la “...geología más que a la geopolítica, y volverían a analizar los datos sísmicos más que los inquietantes arreglos de seguridad”. (Petroleum, 2008: p-11)

Pero sin duda, esas inestabilidades introducidas en las organizaciones de la energía, son consecuencias de una mezcla estados sociales en desorden, caóticos, turbulentos, que trastocan las mismas, desde las más estructuradas organizaciones a las menos estructuradas, impulsadas además, por las acciones de los comportamientos geopolíticos, socioeconómicos, ambientales y tecnológicos de las sociedades contemporáneas industrializadas o no. Cualquier innovación técnica de impacto, si se entiende, provocará un reajuste en los procesos productivos de la organización en grados diversos y dependerá de la adaptación social-empresarial de las respuestas al cambio. El extremo del letargo, producirá caminos catastróficos que pueden llevar a la creación, reflejada en autoorganización que es origen de una emergente organización,

causada por el rompimiento de paradigmas y quiebres de sus controles conductuales, de conocimientos y de mercados por deterioro de su productividad.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Consecuentemente, otras causas que provocan inestabilidades internas y externas sobre las organizaciones en general y en particular sobre las energéticas estatales, es la política hegemónica internacional de las potencias industriales y tecnológicas, los grupos económicos globalizados, las sensibilidades en los mercados por las necesidades geoenergéticas, el desconocimiento a los valores y derechos humanos, las guerras, los trastornos políticos locales y regionales reales, los precios y costos de la energía y la ingerencia perturbadora de algunos gobiernos en asuntos internos de otros países. Al respecto, Baptista y Mommer (2006: p-27:28), comentan por ejemplo que "...la historia de la política venezolana, al igual que la de la política petrolera internacional, será en el pensamiento de Arturo Uslar la conjugación de episodios azarientos o de factores externos, mas no la consecuencia de una política rentista acertada".

Por eso, las creencias en lo inmutable y permanente han sido profundamente cuestionadas, dada la aparición de esos trastornos a consecuencia de hechos que se suceden de manera inesperada producto del comportamiento de los sistemas dinámicos y de los eventos del azar.

A lo anterior, Keynes (2002, p-9:10:12) refiere con un ejemplo lo siguiente:

El aspecto externo de la vida en Inglaterra no nos deja ver todavía ni apreciar en lo más mínimo que ha terminado una época.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Nos afanamos para reanudar los hilos de nuestra vida donde los dejamos; con la única diferencia de que algunos de nosotros parecen bastante más ricos que eran antes. Si antes de la guerra gastábamos millones, ahora hemos aprendido que podemos gastar, sin detrimento aparenta cientos de millones; evidentemente, no habíamos explotado hasta lo último las posibilidades de nuestra vida económica. Aspiramos, desde luego, no solo a volver a disfrutar del bienestar de 1914, sino a su mayor ampliación e intensificación". Así mismo, señala que por su experiencia, "...no puede desinteresarse del ulterior desarrollo del gran drama histórico de estos días que ha de destruir grandes instituciones, pero que también puede crear un nuevo mundo.

Esta reflexión de Keynes, lleva a contemplar la desconexión del espectro del determinismo, por los hechos irreversibles y de la necesaria emergencia de un nuevo paradigma, que se construye, se crea y emerge con fuerza de un nuevo orden ante un desorden marcado por la guerra. Por eso, la estructura estratégica de un corporación petrolera, difícilmente pueda escapar de la interferencia, acción e interacción compleja de todos esos fenómenos generados en parte por la globalización, mas cuando sus productos de hidrocarburos se comercializan en un amplio espacio de los mercados energéticos mundiales, los cuales mueven el aparato industrial del mundo desarrollado e industrializado y centro del poder político, económico y militar. En consecuencia, los medios probabilísticos y el análisis de los entornos topológicos, serán muy útiles para ubicar por ejemplo el riesgo-empresa y su ocurrencia, utilizando la multidiversidad de información anteriormente mencionada, la cual se produce en el mundo

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

día a día, con el alerta de que la formulación de estrategias tienen alta sensibilidad a los cambios en ese mismo entorno global.

Sin embargo, como medios supra-organizacionales y para la búsqueda de “equilibrios” globales en los intereses de los países productores y consumidores, se han creado esos medios como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ODCE) que agrupa a unos 30 países entre pequeñas y grandes economías dependientes de los combustibles fósiles. Cada una de estas organizaciones a través de sus consejos de estrategias, estructuraron en parte sus políticas de mercado para visualizar el futuro de la producción, suministros y precios de los hidrocarburos que puedan garantizar la tendencia más favorable hacia una seguridad energética global.

ORDEN Y DESORDEN

Para Balandier (1999, p. 42-43-44) “...el orden y el desorden son inseparables cualquiera que sea el camino que lleve de uno a otro...”. Es el referirse a los fenómenos como un todo, cuyos elementos y sus interrelaciones e intercambios mutuos, llevan de manera intrínseca ambos conceptos. Es el orden destabilizador. Del mismo modo, afirma que las concepciones del pensamiento de los mismos griegos, representados por estoicos y epicúreos, reflejan la visión antagónica

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

con la cual interpretaban la ocurrencia de los fenómenos desde dos extremos, orden y desorden. Explica que el orden está basado en el principio de unidad que le da a los fenómenos una forma de estructura y un acabado organizacional y cuyos elementos están asociados por vínculos conjugados que hacen de la organización un conjunto único. No obstante, cuando los elementos de ese conjunto "...se comportan como si no formaran parte..." del mismo, y cada uno juega a su propio albedrío, aparece el desorden marcando un rumbo de inagotables posibilidades para crear un nuevo orden, siendo mas perceptible, en la medida de crecimiento de la individualidad, y al grado de autonomía de las cuales la partes disponen.

En efecto, Indica que dada una crisis, la misma no solo es percibida por la disfuncionalidad, dislocación y desintegración del sistema, sino por la afectación de la capacidad del mismo y los "...actores para definirse, organizarse de algún modo por autoconocimiento". De ello se derivan "...las incertidumbres y nuevas complejidades resultantes...", las cuales van progresivamente descubriendo "... un mundo en el que el orden se vuelve cada vez menos pensable en las formas inadecuadas que han sido heredadas". Balandier (1999, p. 148)

Aparece entonces, las categorías o fenómenos de orden y desorden como hechos inseparables, con aportes correctivos y

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

positivos cuando se toma conciencia de que la crisis promueve eventos generadores y reveladores de "...una sociedad enferma...", o también de una organización empresarial enferma, que cuando aparece una "...manifestación extrema del modo normal de existencia de lo social". Es la decadencia y la aparición de nuevas y poderosas posibilidades de la emergencia de una nueva estructura relacional organizacional de mayor fruto social y estabilidad relativa. Son las organizaciones sociales en movimiento transformador de las crisis por crecimiento entrópico de la estructura de relaciones universales de la empresa, en las categorías de factores muy importantes que la afectan o la benefician, que como hemos mencionado anteriormente están las políticas, tecnológicas y el entorno social y ambiental, unas regionales y otras globales.

En ese marco, vale destacar que el desorden, no es posible encerrarlo y delimitarlo. Por eso es al mismo tiempo, deconstrucción y construcción. Balandier (1999, p-9-10-12-13) al respecto dice:

.... Nada es simple, el orden se oculta tras el desorden, lo aleatorio está siempre en acción, lo imprevisible debe ser comprendido. Se trata de una descripción diferente del mundo que conviene producir en el presente, en la cual la consideración del movimiento y sus fluctuaciones predomina sobre la de las estructuras, las organizaciones, las permanencias. La clave es otra dinámica calificada de no lineal, que le da acceso a la lógica de los fenómenos aparentemente menos ordenados. Esta conmoción del saber no se produce sin incredulidad ni rechazo, pero la pasión de los nuevos descriptores es contagiosa. Se desplaza de la física hacia las ciencias de la vida y la sociedad,

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

aun cuando se reconoce, en este último caso, que las personas son más complicadas que las partículas.

Solo en cuatro figuras del desorden concentradas en el “desbarajuste de lo real” llevan a revelarlo. El “...acontecimiento, advenimiento repentino del desorden...” mostrado por “... la crisis bursátil del otoño de 1987”. La “... enfermedad, el mal, desorden que viene de afuera...”, el SIDA. La “...la violencia, aprovechamiento del desorden...” el terrorismo, y el “...político debilitado, desorden e incertidumbre...”, el revelador electoral. Pero también, Balandier abre camino a las formas de las respuestas que podrían sucederse. El “orden totalitario” como respuesta total; el “orden de lo sagrado” referido a la persona y el “orden por el movimiento” como posición pragmática. Es importante destacar el grado de incertidumbre que serían capaces de generar los fenómenos de desorden, donde no solo está la modalidad de su interpretación, las interrogantes, las dudas, la confusión y los riesgos, entre otros. Ya el “...desorden no aparece como un perturbador manejable”.

En las organizaciones empresariales, con estructura de mando muy formal, como las energéticas, podrían indudablemente reflejarse por ejemplo, la búsqueda o creencia de encontrar el “orden totalitario”, que pretende volver hacia el pasado para restaurar un “Status quo” quebrado, triturado, tratando de sostener las transformaciones

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

inevitables por muy sutiles que parezcan.

Al respecto, Hawking (2007: p-1113), refiere que en la dirección del tiempo termodinámico "...aumenta el desorden o entropía" , basándose en "...el hecho de que hay muchos mas estados desordenados que ordenados" y explica lo siguiente:

Supongamos que un sistema empieza en uno de un pequeño número de estados ordenados. Con el paso del tiempo, el sistema evolucionará de acuerdo con las leyes de la física y su estado cambiará. En un tiempo posterior habrá una elevada probabilidad de que esté en un estado más desordenado, simplemente porque hay muchos mas estados desordenados que ordenados. Así pues, el desorden tenderá a aumentar con el tiempo si el sistema obedece a una condición inicial de orden elevado, Hawking (2007: p-114).

La ciencia clásica, siempre fue en la búsqueda de un "...Orden perfecto y legislador...", fundamentado en la medida y el cálculo matemático como formulas desintegradoras que gobiernan y se consideran que asumen la realidad misma, siendo incapaz de integrar y conjugar "...lo uno y lo múltiple (unitas múltiplex)...", por exclusión de la diversidad a pesar de lo complejo de los fenómenos de la realidad., y es precisamente allí donde el desorden no tiene lugar, bien por los problemas de las insuficiencias de nuestro conocimiento o por el de los limites de nuestro entendimiento. Morin (2001 a; p. 30-32)

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Bajo esa óptica, vale decir que en una organización petrolera, puede su evolución en el tiempo, responder a situaciones de desorden, en cuanto a que su estado de “orden elevado”, depende de la estabilidad plena de innumerables elementos que van en crecimiento exponencial a medida que su nivel de entorno crece desde lo interno a lo externo globalizado. Quizás el elemento de mayor orden sería su cuerpo de normas, misión, visión y valores, sus procedimientos, el desempeño, la recompensa y el castigo, las normas de ambiente y seguridad, entre otras, los cuales pueden ser vulnerados más fácilmente por sus trabajadores, aunque no ocurra frecuentemente.

Un caso particular relacionado con lo anterior, ocurrió en diciembre del año 2002, en la estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela, (PDVSA). La corporación fue sometida a una interrupción abrupta de sus operaciones de producción, refinación, exportación y transporte de crudos y productos, desconectando toda la funcionalidad de su organización por el abandono de sus puestos de trabajo de significativa parte de sus directores, técnicos y trabajadores en general, produciéndose un fenómeno de desorden de alto impacto para la empresa misma, para el país, su economía y su sociedad, que paralizó la producción de más de 3 millones de barriles de crudo por día durante un relativo corto período de tiempo afectando los mercados internacionales. Este evento que evolucionó, dio paso a otros estados de características catastróficas, propiciado por la degradación política

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

en la organización, al participar sus directivos, en los asuntos domésticos del debate público.

Esa situación, produjo la erosión del Orden establecido y originó un proceso de evolución en desorden e incertidumbre social, político y económico en el país y en el exterior, que desembocó finalmente en un fenómeno negantrópico (Nieto de Alba: p-120), el cual dio paso a la emergencia y crecimiento de un nuevo Orden corporativo, el cual quebró el antiguo “status quo tecno-político”, dando lugar al nacimiento de una nueva organización petrolera con otras características estructurales y con un fuerte interés socio-productivo, marcada por la acción estratégica y directiva del gobierno nacional.

DE LO COMPLEJO RELACIONAL

Sotolongo y Delgado (2006: p. 43), indican que “...la idea de la complejidad del mundo ha venido abriéndose paso y, con ella, se han cuestionado ideales modernos -como el de la objetividad y dominio del hombre sobre la naturaleza- profundamente arraigados en el pensamiento occidental. Por eso, refieren que Prigogine propone el tema de una “nueva alianza”, la cual pregona otro dialogo del hombre con la Naturaleza, ya que el “... determinismo, la causalidad y la certidumbre tienen límites impuestos por la creatividad de la Naturaleza”.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Cuando alguien hace referencia a que cualquier cosa o evento complejo resulta de verdad inquietante a muchas personas, a tal punto, que da la impresión de estar atrapado ante una amenaza donde asecha el fracaso. Se refiere que "...las organizaciones se han complejizado, a tal punto (ellas mismas con su entorno) que aquellos que participan de su gobierno se sienten desalentados", frente a situaciones múltiples inesperadas y difíciles de controlar, donde las conductas habituales "...dar órdenes, imponer procedimientos, controlar la ejecución...", son cada vez más inútiles e ineficaces. Los modelos antiguos de la simplicidad aplicados a la dirección de lo rutinario, son ya ineficaces, no dan los resultados esperados. Sérieyx (1994, p. 267-268-).

En ese sentido, Morin (2001 a, p. 143) comenta que la complejidad es el desafío y no la respuesta; es pensar más allá de las contradicciones e incertidumbres. Es la integración de la simplicidad y de la complejidad, "...es la unión de los procesos de simplificación que implican selección, jerarquización, separación, reducción, con lo otros contra procesos que implican la comunicación, la articulación de aquello que está dislocado y distinguido...". La complejidad incluye la imperfección. Por lo tanto, es la unión de la no complejidad con la complejidad.

Tal es así, que de un mundo preciso, determinista y reversible, de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

trayectorias seguras, de relojería, matemático y mecánico, pasamos a una ciencia que finalmente reconoce la preponderancia de la incertidumbre, de lo irreversible, accidental y casual, de lo azaroso y caótico. Fue la ruptura de las certidumbres y del equilibrio petrificado de la ciencia clásica, para dar paso a la conjugación del "...orden y el desorden, el equilibrio y el desequilibrio, lo previsible y lo imprevisible, lo programable y las bifurcaciones aleatorias". De esta manera, el pensamiento simple se incluye en la ciencia de lo complejo, que reconoce la importancia obligada de "...distinguir los elementos constitutivos de una situación, pero que afirma que es su conjugación donde reside su esencia". Hoy se conoce como la separación de lo económico, social y tecnológico, ha propiciado "...efectos perversos de la performance económica y el desempleo". Sérieyx (1994, p. -271-273)

Sotolongo y Delgado (2006: p.41), mencionan los puntos de ruptura entre el "... ideal de simplificación y el de la complejidad...". En relación a la tesis simplificadora "Pequeños cambios graduales en las causas producen cambios pequeños y graduales en los efectos"; el pensamiento de la complejidad contrapone la tesis de lo catastrófico, la amplificación por fluctuaciones en los sistemas complejos. Otras contraproposiciones se manifiestan en lo atinente a los sistemas complicados en los cuales la simplicidad la entiende al descomponerlos en partes y la complejidad manifiesta la irreductibilidad cualitativa de las propiedades emergentes de esos sistemas, como consecuencia de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

lo complejo emergente y resultado de interacciones simples. Por lo tanto, la concepción de relación entre lo simple y lo complejo, se da por interconexión en la dinámica de los sistemas complejos.

Por lo demás, está reconocer que en una organización se relacionan muchos aspectos que lo hacen un sistema complejo, y mucho mas en una empresa de la energía, que requiere por ejemplo personal muy competente en cuanto a su conocimiento técnico, operacional y tecnológico. En la alta productividad de sus intensos procesos industriales para alcanzar niveles óptimos de eficiencia y rendimiento económico; en la diversidad de productos con los que atiende sus mercados y la relación estrecha que debe existir entre los mismos.

LAS INCERTIDUMBRES ORGANIZACIONALES

“Cuando una importante iniciativa estratégica está cargada de incertidumbre, la planificación impulsada por los descubrimientos es una herramienta especialmente útil. Obliga a los directivos a articular lo que no saben y proporciona una disciplina que les ayuda a abordar----- antes de comprometer gran cantidad de recursos—las incógnitas de las que dependen la fortuna o la ruina de los nuevos proyectos”. Harvard Business Review (1999: p-122).

De manera práctica esas incertidumbres son relacionadas al

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

reconocer la diferencia visible entre la planificación de un nuevo proyecto y la comparación de una actividad convencional o rutinaria. Esta relación "... entre lo que se supone y lo que se sabe con certeza es muy elevado"... y es lo que el autor ha llamado "La planificación impulsada por los descubrimientos...", de hecho afirma que "...es muy habitual que los nuevos proyectos necesiten una gran reorientación" y es útil para considerar los impactos de las incertidumbres en el "...desarrollo de tecnología, empresas conjuntas, alianzas estratégicas, e incluso replanteamientos de sistemas importantes". Harvard Business Review (1999: p-121-141). Es una herramienta importante a lo interno de la empresa con consecuencias hacia el mercado, socios competidores y sus intereses estratégicos.

Por ello, la dirección tradicional de determinados sistemas organizacionales, lleva a considerar la incertidumbre de manera binaria, debatido entre un mundo cierto, abierto al determinismo de las previsiones precisas sobre el futuro y otro incierto, donde "...resulta absolutamente imposible realizar una previsión. Harvard Business Review (1999: p-4). Lo anterior, es la dicotomía para tomar un camino que abre las probabilidades a la organización social, de proveerse de un elemento de categoría estratégica cuando asume un escenario de incertidumbres, donde podrá aprovecharse de las oportunidades geoestratégicas, a pesar de las sorpresas que siempre existirán como producto de azar.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

En ese sentido, lo aleatorio aparece en oposición a lo determinista, es la dislocación entre pasado y futuro, a consecuencia de la imposibilidad de que un fenómeno pueda su comportamiento o evolución futura ser estimado a romperse "... las regularidades en la sucesión temporal de los fenómenos en el universo material...". , lo cual es parte del presagio determinista de que " Todo lo que se producirá mañana tiene una causa hoy". Sin embargo, haciendo referencia a una afirmación de Karl Popper la cual indica que "...la diferencia entre dos cosas reside en el hecho de que no somos capaces de predecir los resultados individuales de las tiradas de un dado...", la cual se hace muy difícil deducir "...si no se pueden averiguar las condiciones iniciales, el modo científico de predecir se desmorona". Las reglas para impulsar los dados nos impiden estimar o medir las condiciones iniciales del fenómeno, en consecuencia, estamos frente a frente a lo aleatorio. Schifter (1996: p-20, 21)

ENTORNOS Y TOPOLOGÍA APROXIMADA DE LAS CATEGORÍAS DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LAS INESTABILIDADES ORGANIZACIONALES

Casi todas las organizaciones se expresan en aspectos con

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

similitudes (personas, estrategias, sistemas, funciones, ramas de actividad, jerarquías, productos y servicios entre otras) que le dan una arquitectura relacional aproximada entre diversas categorías de elementos que configuran el complejo de incertidumbres, que conjugados sirven para orientar la sobrevivencia o destrucción y emergencia de una nueva organización del negocio como tal en el tiempo. Elementos como la eficiencia y eficacia en los resultados corporativos, constituyen para la empresa categorías relacionadas entre sus trabajadores y su desempeño, entre los que juegan factores determinantes como la estabilidad laboral, la jornada de trabajo, las leyes laborales, la formación técnica y humanística, la penetración política, los clientes y las comunidades del entorno, las cuales conjugadas representan una arquitectura de complejidades en un primer y segundo nivel, quizás más previsibles en cuanto a su prospectiva.

De hecho, los cambios generacionales ejercerán una fuerte influencia sobre los empleados de la organización del futuro, porque el “...dilema para los directivos es que las transiciones generacionales son como el mar de fondo; su fuerza no es visible en superficie.”, por lo tanto, las organizaciones del presente y futuro “...deberán funcionar en un ambiente empresario incierto, altamente competitivo y complejo.”. De allí se deriva la complejidad ambiental, la necesidad de que las organizaciones empresariales busquen relaciones sinérgicas entre las

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

funciones y las ramas de actividad, resultantes de fusiones, reorganizaciones y asociaciones, incluidas las relaciones estratégicas con naciones y culturas diferentes, a medida que la globalización avanza. Solo las organizaciones ágiles y adaptables prosperarán en un futuro previsible de “aguas agitadas” y de eventos caóticos. Hesselbein, Goldsmith y Beckhard (1998: p- 46-433-442).

Una fórmula de categorías tejidas y que definen ciertas cualidades valorativas, la forman la dedicación a la misión y visión, efectividad mostrada, capacidad para la reflexión y el aprendizaje, el poder de decisión para apuntalar los cambios, el aprendizaje continuo, rendimiento real y potencial, cambio cultural y el pensamiento estratégico, entre otros. Asimismo, otras categorías interesantes, muestran la necesidad de la existencia de una organización con estructura creativa, que proviene necesariamente de “...individuos creativos, incluso si fracasan”, la cual aliente los estilos creativos que conducen a la aceptación de la innovación, pero con la necesidad de la existencia de una estructura organizacional “...sin barreras, donde la comunicación y los contactos sean fluidos, creando un clima motivador para todos los empleados”. Fernández (2005, p-191).

Al respecto, Prigogine (1993, p-65), afirma que “...La creatividad ocupa, en el pensamiento contemporáneo, un lugar enormemente ambiguo; reivindicaciones, rechazos, temores y utopías la acosan, al

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

punto de hacer de ella uno de los mitos de nuestra época”. Es el “...Individuo afirmándose frente a la sociedad, el individuo rebelde contra todos los conformismos opresores...”, es el “...orden trastornado...” versus el “...dinamismo creador...” que lo combate; alienación, opresión, conformismo, inseguridad y dominación anónima, alteradas, puestas en el banquillo, “...es cantidad contra calidad”. Es el hombre dinamitando su medio que niega su poderío creativo, su talento.

Pero no siempre las organizaciones están ganadas a los avances, impulsando y estimulando la creatividad de sus trabajadores; muchas veces la “... creatividad se enfrenta con bloqueos y barreras...empezando por el miedo al ridículo”. O la formación de una atmósfera de miedo que en forma de espiral del silencio produce el ocultamiento de opiniones que difieren del de la mayoría. Es tomar el camino del menor riesgo, es el miedo a equivocarse. Se requiere entonces, impulsar cambios para cuestionar los hábitos que envuelve lo rutinario del -establiment- organizacional. Es la creatividad ensalzada por el liderazgo de la organización, la cual permitirá enfrentar mejor los cambios azarosos en el entorno, a la competencia dura, a la débil pericia y al aumento de la eficacia organizativa, alejándola de las “...presiones para hacer más con menos”, como postulado recurrente de la gerencia o liderazgo anclado en preceptos antiguos del Taylorismo. También, “la mentalidad de corto plazo” y “el énfasis en el

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

control de gestión”. Fernández (2005, p-XIV,191- 192).

Sin embargo, la verdad nos lleva a aceptar que una organización es “...creativa en la medida en que albergue en su seno personas creativas”, así como aspectos organizativos, la admisión de las críticas, atención a las sugerencias y errores como fuentes de aprendizaje. Fernández (2005,p-193). Otros aspectos para el éxito la organización empresarial y concretamente de la gerencia, estará relacionada con la responsabilidad sobre el resultado para los accionistas, apuntalada en la ganancia neta del negocio, la cual es parte fundamental para la adecuación y reestructuración de otros procesos empresariales y la capacidad misma de rendir mayores dividendos a futuro.

En todo caso, van primero las responsabilidades empresariales a lo interno, entendiéndose en primer plano a los propietarios, que en nuestro caso será el estado. Sin embargo, hay algo mas, quien también dado sus intereses particulares, quiere su parte; ese es el cliente. Entonces, propietarios y clientes agregan en su conjunto otras categorías sociales de complejidad que exigen a las organizaciones mejores resultados, rendición de cuentas, más ganancia y mejor producto y servicio demostrado en calidad, precios y atención. En la industria de la energía fósil, los precios forman otra de las arquitecturas más complejas, llenas de incertidumbres, donde cualquier anomalía en

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

el mercado lo afectará.

Consecuentemente, con el correr del tiempo, las sociedades y sus fuerzas, reclamaron atención empresaria de múltiples efectos colectivos de carácter nocivo que generaban sus procesos industriales al interior y exterior de las organizaciones. Fue entonces, cuando aparecen otras categorías de eventos que complejizan el desarrollo empresarial por la afectación del ambiente y sus consecuencias sobre el desarrollo humano. Ya en el balance de la organización habrá que contar lo tangible de las ganancias y lo intangible del colectivo, lo que obedece a un cierto orden y lo que es inesperado y probablemente desordenado. De tal modo, aparece entonces de esta manera la responsabilidad social colectiva y forzada de la organización empresarial, la cual se convierte en una obligación como categoría faltante, en la aproximada topología de complejidades.

Pero mucho más allá de la visión de simplicidad de las relaciones en las sociedades organizadas, tenemos lo afirmado en el Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre, Brasil, en el año 2002, donde José Santamaría se refiere que “La globalización supone indudables ventajas, pero también grandes desventajas...” donde se han favorecido “...las empresas multinacionales...y la mano de obra muy cualificada”, y en contraparte los resultados negativos son desproporcionados, como “...un aumento de la exclusión social,

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

marginando a grupos completos de toda participación real, con el aumento del desempleo y de la pobreza”, los cuales van unidos a los eventos que han causado “...la degradación ambiental...” con características de “...fenómeno irreversible...”, así como los mecanismos de inequidades, los cuales continúan y se consideran elementos propios y característicos entre países pobres y ricos. (Foro Social Mundial II, Porto Alegre 2002, p- 83, 84,85).

La globalización va entonces, a constituirse y a integrarse con otras fuerzas intervinientes que van mas allá de lo económico y financiero, donde se da paso al crecimiento y conjunción de “...actividades económicas, sociales, culturales, laborales o ambientales...redes de comunicación, desde Internet a los teléfonos móviles...”, los cuales “...ponen en relación e interdependencia a todos los países y a todas las economías del mundo, haciendo realidad la llamada aldea global”.

Ahora bien, este proceso social complejo y mundial, debe según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estar integrado bajo las categorías de elementos entremezclados como la ética, equidad, inclusión, sostenibilidad, desarrollo y transparencia, que conduzcan al abordaje de problemas globales bajo acuerdos internacionales sobre la “... Protección de la capa de Ozono, Cambio Climático, Biodiversidad, Desertificación y Contaminantes Orgánicos

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Persistentes, entre otros”. (Foro Social Mundial II, Porto Alegre 2002, p-88). Visto de este modo, las pautas de conductas, entre ellas la ética en los negocios del Estado y de bienes de dominio público, conllevan a contribuir con otras categorías, relacionadas con valores culturales, prestigio de la organización como tal, y la de sus líderes, la transparencia en el manejo de los recursos financieros y de cualquier otra índole.

Asimismo, otras estructuras de relación se integran en la cartelización de factores organizados que intervienen en los negocios de la energía, los cuales buscan sacar provecho a sus recursos y necesidades colectivas como es el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual hoy son miembros Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Qatar, Libia, Argelia, Kuwait, Nigeria, Indonesia, Angola y Ecuador, que constituyen una fuerza geopolítica y estratégica para enfrentar la variedad de incertidumbres mundiales, con relación a la seguridad energética global, que involucra reservas, mercados, demanda, suministros y precios de la energía entre múltiples factores vistos a futuro.

No obstante, vale resaltar que también, son propias de estos negocios, las categorías del conocimiento científico y el gigantesco motor de los avances tecnológicos, a ser tomados en cuenta como elementos fundamentales en las inestabilidades reales de las organizaciones energéticas. A continuación se presenta un esquema

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**
/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

muy simplificado y no determinístico, donde se muestran las múltiples categorías de inestabilidades que pueden en un momento dado, afectar la estabilidad relativa vista como situación de “equilibrio” en las organizaciones de la energía, bajo procesos de desorden.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Evidentemente con este esquema no se pretende agotar las relaciones de las inestabilidades sugeridas, por el contrario las mismas pueden ser sus temporales y cambiantes en un horizonte de tiempo impredecible y no determinista.

CATEGORÌAS CONCEPTUALES

Organización: Un sistema complejo que se caracteriza por ser una unidad articulada y ramificada e interrelacionada en la diversidad de sus individuos y cohesionada por una estructura organizacional sistémica. (Morin, 1999c/ Roger, 2002).

Inestabilidades: Se genera cuando un sistema estructuralmente organizado, los elementos que lo constituyen se comportan como si no formaran parte del mismo, donde cada quien juega a su libre albedrío, y se rompe el principio de la unidad, apareciendo el desorden destruyendo el antiguo orden. (Balandier, 1999).

Orden: Cuando un sistema está estructuralmente organizado y sustentado en el principio de unidad, cuyos elementos se encuentran asociados por vínculos y donde se conjuga su participación al mismo tiempo, haciendo de la organización un conjunto único. (Balandier,

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

1999).

Desorden: Cuando un sistema estructuralmente organizado, los elementos que lo constituyen se comportan como si no formaran parte del mismo, donde cada quien juega a su libre albedrío, y se rompe el principio de la unidad, apareciendo el desorden destruyendo el antiguo orden. (Balandier, 1999).

Complejidad: sistema entrelazado por el todo y las partes de una realidad irreductible, cuyas partes orgánicas contienen lo cierto y lo incierto, el orden y el desorden, son lo intrínseco y lo extrínseco de manera indivisible El todo es algo más que las partes, y no algo trivial; definir el todo a partir de la interacción de las partes. (Morin, 2001b/ Van Gigch, 1997).

Sistemas en Equilibrio: Cuando un sistema descrito por trayectorias en tiempo lineal evoluciona hacia un punto fijo o hacia una órbita periódica de la cual no emanan otras. Son estructuras que una vez formadas pueden permanecer aisladas como el sistema físico de los cristales. Se identifica este sistema con una organización estable donde se "... puede controlar procedimientos, objetivos y planes...", y con suficiente acumulación de información para proyectar linealmente el futuro. Es decir, donde están ausentes "...lo holístico, el desorden, el desequilibrio y la incertidumbre impredecible". (Nieto, 1998: 167-331).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Sistemas en No Equilibrio: Cuando un sistema aparecen sin ser obvias, diferentes alternativas futuras de un nuevo orden por la aparición de bifurcaciones en sentido contrario, conduciendo hacia una autoorganización o desintegración del mismo. Son estructuras propensas a cambios irreversibles por la ruptura del orden y la aparición del caos en un ambiente de incertidumbre no probabilizable, que "...solo existen mientras el sistema disipa energía y permanece en interacción con el mundo exterior..." y hasta que "...aparezca una nueva coherencia". (Nieto, 1998/ Prigogone, 1999:27-28).

Fenómeno Reversible: Sistemas en equilibrio cuya evolución puede ser explicada por relaciones cuantitativas lineales y en la cual las desviaciones pueden ser controladas en razón de su entendimiento, sin que se produzcan rupturas del orden. (Nieto, 1998/ Balandier, 1999).

Fenómeno Irreversible: Sistemas alejados del equilibrio cuya evolución puede ser explicada por relaciones cuantitativas lineales y en la cual la ruptura del orden y la aparición del caos lo conducen a cambios irreversibles, bien por una autoorganización o destrucción del sistema. (Nieto, 1998).

Entornos de Certidumbre: Cuando un sistema está asociado en su entorno a sucesos de tipo probabilístico y predecibles en razón de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

las simplificaciones y determinismos, y del uso del principio causa – efecto y caracterizados por su estado de equilibrio y orden, donde no tienen cabida los sucesos aislados en las interacciones de las variables sociales, políticas, tecnológicas, económicas, geográficas, demográficas y ambientales consideradas. (Kami, 1990/ Morin, 1999d/ Hesselbein, Golsmith, Beckhard,1998 / Nieto,1998).

Entornos de incertidumbre: cuando un sistema está asociado en su entorno a sucesos de probabilidad indeterminada o impredecible, debido a complejidades en las interrelaciones de las variables sociales, políticas, tecnológicas, económicas, geográficas, demográficas y ambientales consideradas, en las que cualquier suceso aislado producirá cambios significativos donde emergerá la incertidumbre detrás del desorden.(Kami, 1990/ Morin, 1999d / Hesselbein, Golsmith, Beckhard,1998 / Nieto,1998)

Entropía: Se corresponde con la degradación de la energía por falta de información de un observador sobre el sistema que considera, y mide no solamente el desorden o ausencia de organización en el seno de un sistema físico, sino también la reducción de un observador sobre su observación. Es la falta de información sobre el sistema observado, como una organización social, cuyos cambios pueden venir dados por medio de la entropía de información ligada el atractor del sistema relacionado con fenómenos sociales, políticos, ambientales y

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

tecnológicos; investigación y desarrollo de tecnologías; compra de tecnologías; ignorancia tecnológica y a la velocidad a la cual los sistemas pierden o crean información. (Morin, 1999d: 396-397)

Neguentropia: Se refiere a la medida del grado de orden u organización de un sistema, que se degrada y renueva en energía, y se nutre de información y de acciones de reorganización. (Nieto,1998/ Morin,1999d)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balandier, G. (1999): **El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento.** Editorial Gedisa. España.

Baptista, A; Mommer, B (2006): **El petróleo en el pensamiento económico venezolano.** Ediciones IESA, C.A.

Drucker, P (2002): **La Gerencia en la Sociedad Futura.** Grupo Editorial Norma. Colombia.

Fernández, A (2005): **Creatividad e Innovación en empresas y organizaciones.** Técnicas para la resolución de problemas. Ediciones Díaz de Santos, S.A. España

Foro Social Mundial. Porto Alegre 2002. Otro Mundo es Posible. Conclusiones y tareas. Varios autores. Editorial Talleres de Artes Gráficas Del Valle LTDA. Colombia.

Hacking, I. (1995): **La Domesticación del azar.** La erosión del determinismo y el nacimiento de las ciencias del caos. Editorial Gedisa. España.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Harvard Business Review. (1999): **La Gestión de la Incertidumbre.** Ediciones Deusto S.A. España

Hawking, S. (2007): **La Teoría del Todo.** El Origen y el Destino del Universo. Editorial Random House Mondadori. Bogotá, D.C.

Hesselbein, F; Goldsmith, M y Beckard, R (1998): **La Organización del Futuro.** Fundación Drucker. Ediciones Granica, S.A. Argentina.

Kami, M. (1990): **Puntos estratégicos.** Colombia. Editorial Mc Graw-Hill.

Keynes, J. (2002): **Las consecuencias económicas de la paz.** Editorial Crítica, S.L. España.

Nieto de Alba, U. (1998): **Historia del tiempo en economía.** Predicción, Caos y Complejidad. Editorial McGraw Hill. España.

Morin, E. (1999c): **El Método.** El conocimiento del conocimiento. Madrid-España, Ediciones Cátedra.

Morin, E. (2001a): **Introducción al Pensamiento Complejo.** Barcelona España. Editorial Gedisa

Morin, E. (2001b): **Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.** Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión.

Prigogine, I. (1993): **¿Tan solo una ilusión?.** Una exploración del caos al orden. Editorial Tusques Editores, S.A. España.

Prigogine, I. (1999): **Las Leyes del Caos.** Editorial Romanyá/Valls, S.A. Barcelona España.

Petroleum, (2008): **La Revista Petrolera de América Latina.** Año 21, Num.218. Editorial Victoria. Maracaibo.

Roger, E. (2002): **El modelo organizacional. Su método.** Universidad del Salvador. Vicerrectorado de investigación y desarrollo. Instituto para la investigación del pensamiento complejo. España. www.complejidad.org/iipc/elmode.doc. (Consulta : 21-09-2008).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

Enrique Robert Ojeda (2010) **THE INSTABILITIES IN THE ORGANIZATION OF THE ENERGY**

/ www.revistanegotium.org.ve 17 (6)40-88

Schifter, J (1996): **La Ciencia del Caos**. Fondo de Cultura Económica. México.

Serieyx, H (1994): **El Big Bang de las Organizaciones**. Cuando la empresa entra en mutación. Ediciones Granica, S.A. Argentina.

Sotolongo, P y Delgado, C (2006): **La revolución contemporánea del saber y la complejidad social**. Hacia unas ciencias sociales de un nuevo tipo. CLACSO Buenos Aires.

Van Gigch, J (1997): **Teoría general de sistemas**. La búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza. Editorial Romanyá/Valls, S.A. Barcelona-España

Weinberg, S (2003): **El sueño de una teoría final**. México, Editorial Trillas.